

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Yangi tahrirdagi mehnat kodeksida xodimlarga berilgan afzalliklar

Navoiy viloyati yuridik texnikumi
Oqituvchilari Xamrayeva Dildora
va **R.Orazaliyeva**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada yangi tahrirda qabul qilingan Ozbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksining amaldagi mehnat kodeksidan farqli va afzallik jihatlari tahlil qilingan.

Kalit sozlar: xodim, ish beruvchi, majburiy mehnatning taqiqlanishi, dastlabki sinov muddati, mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari, mehnat nizolarini hal qilish, ommaviy ishdan boshatish mezonlari, ish vaqti, dam olish vaqti.

1995-yilda qabul qilingan amaldagi Mehnat kodeksida ko‘plab havolaki normalar mavjudligi, barcha zarur masalalar aniq tartibga solinmagani, uni amaliyotda qo‘llashda bir qator muammolar yuzaga kelayotgan edi. Shu bilan birga, unda fuqarolarni mehnat faoliyatiga jalb qilishning yangi turli xil shakllarining faol rivojlanishi hisobga olinmagani, ish beruvchilarni, xususan, qo‘shimcha odamlarni mehnatga jalb qilishning sodda shakllarini tanlashga imkon beradigan moslashuvchan ish rejimlaridan keng foydalanish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilmagani yangi tahrirdagi Mehnat kodeksini qabul qilish zaruratini keltirib chiqardi. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy yilning 28-oktabr sanasida “Ozbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash togrisidagi” qonun imzolandi. Ushbu qonun 2023-yilning aprel oyidan kuchga kirib, amaldagi Mehnat kodeksimiz oz kuchini yoqotadi. Tarkibiy jihatdan yangi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tahrirdagi Mehnat kodeksi 2 qism, 7 bo‘lim, 34 bob va 581 moddadan iborat. Amaldagi kodeksimiz esa 294 normani o‘z ichiga olgan edi.

Umumiy qism mehnat huquqining barcha institutlari uchun fundamental ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarga bag‘ishlangan bo‘lib, to‘qqiz bobdan iborat ikkita bo‘limni birlashtiradi.

Maxsus qism mehnat huquqining alohida institutlariga bag‘ishlangan va quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi: individual mehnat munosabatlari; xodimlarni kasbiy tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; ayrim toifadagi xodimlarning mehnatini tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari; xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish, mehnat nizolarini ko‘rib chiqish va boshqalar.

Ushbu kodeksdagi asosiy yangiliklar haqida toxtaladigan bolsak amaldagi tahririda nazarda tutilmagan xodim va ish beruvchining asosiy huquq va majburiyatlarini belgilandi, mehnat munosabatlarining vujudga kelishi uchun asoslarni kengaytirildi, (jumladan: tanlovdan o‘tish va lavozimga saylash, vakolatli davlat organi tomonidan xodimni ishga yuborish; chet el fuqarosini ishga qabul qilishda mehnat qilish huquqini tasdiqlash, safarbarlik va hokazolar), mehnat jarayonlarini raqamlashtirish, elektron mehnat daftarchalarini yuritish, mehnat shartnomalarini yagona axborot bazasida tuzish va ro‘yxatdan o‘tkazish mexanizmlarini joriy etildi, ishga qabul qilishda dastlabki sinov shartlarini xodimning lavozimiga qarab tabaqalashtirish (yollangan rahbarlar uchun 6 oygacha sinov muddati belgilandi, amaldagisida dastlabki sinov muddati 3 oygacha edi), mehnat shartnomasini bekor qilish uchun asoslarni kengaytirildi, shuningdek, xodimning pensiya yoshiga yetganligi munosabati bilan ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish huquqini chiqarib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tashlandi, xodimlarning o'rtacha soniga qarab, ma'lum bir vaqt oralig'ida xodimlar sonining rejalashtirilgan yoki haqiqiy o'zgarishi asosida xodimlarni ommaviy ishdan bo'shatish mezonlarini belgilandi, xodimning ish stajiga (ushbu tashkilotdagi ish stajiga) qarab ishdan bo'shatish nafaqasini tabaqalashtirish belgilandi, ish vaqti turlarini kengaytirildi: smenali ish, moslashuvchan ish vaqti, ish kunini qismlarga bo'lish, xizmat safaridagi ish vaqti va boshqalar.

Shuningdek, yangi kodeksimizda xodimlarning manfaatlari ham etiborga yanada olinib, agar dam olish (bayram) kuni ish kuniga to'g'ri kelsa, dam olish kuni bayramdan keyingi ish kuniga o'tkaziladigan tartib belgilandi.

COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdan olingan tajribani hisobga olgan holda ish haqi qisman saqlanadigan ta'til joriy etildi va ish haqi saqlanmagan yoki qisman saqlangan ta'tilni yiliga jami 6 oygacha uzaytirildi. Amaldagi kodeksimizda ish haqi saqlanmagan tatilning muddati 12 oylik davr mobaynidan 3 oydan oshmasligi belgilangan.

Shuningdek, davlat aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini ishga joylashtirish bo'yicha qo'shimcha kafolatlarni ta'minlashi to'g'risidagi norma ham kiritilib, mazkur toifaga quyidagilar kiradi:

14 yoshga to'lmagan bolalari, nogironligi bo'lgan bolalari bor yolg'iz ota-ona, shuningdek ko'p bolali oilalardagi ota-onalar;

umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarini, kasb-hunar maktablari va kollejlari hamda texnikumlarini tamomlab, kasbga ega bo'lgan yoshlar;

«Mehribonlik» uylarining bitiruvchilari, shuningdek oliy ta'lim tashkilotlarining davlat grantlari bo'yicha ta'lim olgan bitiruvchilari;

Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Milliy gvardiya, Davlat

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xavfsizlik xizmati qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar;

nogironligi bo‘lgan shaxslar;

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar (qonunda belgilangan pensiya yoshiga qadar ikki yil oldin);

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar yoki sudning qaroriga ko‘ra o‘ziga nisbatan tibbiy yo‘sindagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar; odam savdosidan jabrlanganlar.

Xulosa sifatida aytadigan bolsak, yangi mehnat kodeksimiz fuqarolarning mehnatga oid munosabatlarini yanada adolatli tartibga solish, xodimlarning manfaatlarini taminlovchi vosita bolib xizmat qiladi. Ushbu q onun kuchga kirishi bilan uning avvalgi talqini o‘z kuchini yo‘qotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati.

1. Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.Adolat nashriyoti.2021-yil
2. O`zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/acts/-142859T>.
2. Tursunov Y., Usmanova M. Mehnat huquqi darslik . T. 2006-yil.
3. <https://kun.uz/>

